

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 278 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TASHKILIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Lutfullo Xalimovich Qadirov

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayonlarining ilmiy-nazariy ahamiyati tadqiq etilgan. Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini shakllantirishning tegishli elementlari o'rtasida o'zaro muvofiqlikni ta'minlash yo'llari asoslangan. Tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini zamonaviy raqobat muhitining dinamik sharoitlariga bog'liqligini ta'minlash, majburiy standartlarga rioya qilgan holda moliyaviy risk darajasini minimallashtirish, bank faoliyatining tavakkalchilik pozitsiyalarini tahlil qilish orqali bank biznesini takomillashtirishga doir ilmiy taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: moliya bozori, bank tizimi, bank rentabelligi, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy boshqaruv tizimi, moliyaviy xavfsizlik, moliyaviy operatsiya.

Abstract: In this article, the scientific-theoretical significance of the processes of improving the organizational mechanism of the financial management system of commercial banks is researched. The formation of the organizational mechanism of the financial management system of commercial banks is based on ways to ensure interoperability between the relevant elements. Scientific proposals and recommendations for improving the banking business by ensuring the financial management system of commercial banks depend on the dynamic conditions of the modern competitive environment, minimizing the level of financial risk in compliance with the mandatory standards, and analyzing the risk positions of banking activities.

Key words: financial market, banking system, bank profitability, financial stability, financial management system, financial security, financial operation.

Аннотация: В данной статье исследуется научно-теоретическая значимость процессов совершенствования организационного механизма системы финансового управления коммерческих банков. Пути обеспечения взаимодействия между соответствующими элементами формирования организационного механизма системы финансового управления коммерческих банков основаны. Научные предложения и рекомендации по совершенствованию банковской деятельности путем обеспечения зависимости элементов системы финансового управления коммерческих банков от динамических условий современной конкурентной среды, минимизации уровня финансового риска с соблюдением обязательных нормативов, анализа рискованных позиций банковской деятельности.

Ключевые слова: финансовый рынок, банковская система, рентабельность банка, финансовая устойчивость, система финансового управления, финансовая безопасность, финансовая операция.

KIRISH

Tijorat banklari moliyaviy tizimda muhim o'rin egallagan institutlardan biri bo'lib, ularning moliyaviy barqarorligi va samaradorligi umumiy iqtisodiyotning barqarorligi uchun katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda bank moliyaviy boshqaruv tizimini mustahkamlash va uning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish bank faoliyatining asosiy ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Moliyaviy boshqaruvning samarali tashkil qilinishi banklarning tavakkalchilikni nazorat qilish, aktiv va passivlar muvozanatini saqlash, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va mijozlar uchun ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon tajribasida bank boshqaruvini samarali yo'lga qo'yishga qaratilgan turli innovatsion yondashuvlar va tashkiliy mexanizmlar qo'llanilmoqda. Xususan, AQSh, Yevropa va Osiyodagi tijorat banklari zamonaviy moliyaviy boshqaruv strategiyalarini joriy etishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Bu tajribalar banklar uchun kelgusi rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda va mijozlarning ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida moliyaviy boshqaruv tizimini samarali tashkil etish va takomillashtirish mavzusi zamonaviy moliya ilmida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Jensen va Mekling agentlik nazariyasi doirasida bank moliyaviy boshqaruvining ijrochi va aksiyadorlar o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini saqlashga asoslangan

samarali tashkil etilishi kerakligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari tijorat banklarida boshqaruvchilar va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlar mexanizmini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kaplan va Norton tomonidan ishlab chiqilgan Balanslangan ko'rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard) tijorat banklarida moliyaviy boshqaruvning mustahkamlanishi bo'yicha keng qo'llaniladi. Kaplan va Norton tijorat banklari moliyaviy boshqaruvini strategik ko'rsatkichlarga bog'lash orqali faoliyatning barqarorligini ta'minlash imkoniyati borligini ta'kidlaydilar. Merton moliyaviy innovatsiyalar va ularning tijorat banklarida moliyaviy boshqaruv tizimiga ta'sirini o'rgangan. Uning fikricha, moliyaviy innovatsiyalar bank faoliyatidagi tavakkalchilikni boshqarish va moliyaviy samaradorlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Merton moliyaviy boshqaruv mexanizmlariga yangi texnologiyalarni jalb qilish orqali moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash mumkinligini ko'rsatib o'tgan.

Rossiyada bank moliyaviy boshqaruvi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar orasida Lavrushin bank tizimidagi moliyaviy boshqaruvning ichki tashkil etilishi va uni takomillashtirish yo'nalishlarini o'rgangan. Lavrushin bank boshqaruvida tavakkalchilikni kamaytirish, kapitalni to'g'ri taqsimlash va moliyaviy hisobotlarning aniqligi kabi omillarni alohida qayd etadi. O'zbekistonda tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha Abdullaev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mahalliy bank tizimidagi muammolar va imkoniyatlar tahlil qilingan. U moliyaviy boshqaruvda zamonaviy innovatsion mexanizmlarni joriy etish, tavakkalchilikni kamaytirish va mijozlar uchun ko'rsatilayotgan xizmatlarni yaxshilash zarurligini ta'kidlaydi. Yuqoridagi tadqiqotlar tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishda turli yondashuvlarning o'rne va ahamiyatini yoritib beradi. Ushbu tadqiqotlar asosida moliyaviy boshqaruv tizimini mustahkamlash, tavakkalchilikni samarali boshqarish va tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish zarurligi ko'rsatilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish" mavzusidagi tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan ilmiy tadqiqot usullaridan samarali foydalanildi. Tadqiqotda tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish borasidagi rivojlanish jarayonlari va sohadagi muammolarni aniqlash uchun bir qator ilmiy metodologik yondashuvlar qo'llanilgan. Deduksiya va induksiya usullari tizimli tahlil hamda umumiylikdan xususiylikka va aksincha yo'nalishdagi tahlillarni amalga oshirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Deduktiv yondashuv orqali umumiy nazariy tamoyillar va banklarning moliyaviy boshqaruvi sohasidagi asosiy tamoyillar o'rganilgan, induktiv yondashuv orqali esa aniq bank misollaridan kelib chiqqan holda tahlil amalga oshirildi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa tadqiqot jarayonida moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmlarini chuqur tahlil qilishga imkon yaratdi. Ushbu usul yordamida tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimining komponentlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar va ularning o'zaro ta'siri tizimli ravishda aniqlangan. Bundan tashqari, metodologiyada empirik va tezisli usullar ham keng qo'llanilgan bo'lib, bu bank tizimidagi muammolarni ilmiy asosda aniqlash va tizimli tavsiyalar berishga imkon yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini tashkil qilish va ularni amalga oshirish mexanizmi bevosita moliyaviy operatsiyalar samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, moliyaviy operatsiyalar tizimi banklarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Umumiy natijadorlikning ortishi tijorat banklarining aktiv operatsiyalar hajmining oshishiga yordam beradi. Ya'ni, samarali boshqarilgan moliyaviy operatsiyalar banklar uchun ko'proq foyda keltirishi, shu bilan birga, ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashi mumkin.

Mamlakatimizda tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayoni bir qator dolzarb masalalarni hal etishni talab qiladi. Ayniqsa, "moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini kamaytirish, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, samarali infratuzilma yaratish va bank faoliyatini avtomatlashtirish" kabi vazifalar bugungi kunda juda muhimdir. Bularni amalga oshirish bank tizimining samaradorligini oshirishga katta yordam beradi. Shuningdek, banklar faoliyatiga xos bo'lmagan funksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish orqali tizimning samaradorligini yanada oshirish mumkin. [1] Shuningdek, tijorat banklarida aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda resurslarni jalb qilish ham muhim ahamiyatga ega. Resurslarning ishonchliliigi va ulardan samarali foydalanish bank tizimining barqarorligini ta'minlaydi. [2] O'z navbatida, bu holat bank boshqaruvi samaradorligini baholashda zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashish zaruriyatini tug'diradi. Bunda banklarning ustuvor vazifalarini belgilab, boshqaruv tizimining vertikal integratsiyasini ta'minlash kerak. Bu jarayon bank faoliyatini yaxshilashga va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayonida bank aktivlari va passivlarini boshqarishning aniq tashkiliy modelini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Ushbu

modelni optimallashtirish orqali bank rentabelligini oshirish, shuningdek, bankning moliyaviy barqarorligini baholashda aktivlar va passivlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aniq belgilash va miqdoriy parametrlar asosida cheklovlar o'rnatish zarur. Bu orqali banklar o'z faoliyatini samarali boshqarish, xavf darajasini kamaytirish va iqtisodiy sharoitlarda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmi

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmi muvofiqligini baholashning xalqaro tizimi: Patrol, ORAP, CAMELS va reyting agentliklari usullaridan foydalanilgan holda amalga oshiriladi. **Patrol** usuli 1993-yildan beri Italiya banklari amaliyotida qo'llanilib kelmoqda. Ushbu modelning asosiy vazifasi – joyida inspeksion tekshiruv o'tkazish zarur bo'lgan moliyaviy tashkilotlarning faoliyatini masofadan tekshirishdir. Bunday tekshiruvda bankning kapital daromadliligi, foydalilik, kreditlar sifati va likvidliligi o'rganiladi. [3] Yuqoridagi metodologik xulosaga asoslangan yondashuvda tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tarkibiy asosini tashkil etuvchi mezonlarning yuqori va past ko'rsatkichlari bilan bog'liq chegaraviy qiymatlar o'rnatilgan. Ushbu qiymatlarning tashkiliy mexanizmi muvofiqligini ta'minlash tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmlarga asoslanishini ifodalaydi. Tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimining murakkab jihati boshqaruv tizimining obyektiv sabablari orqali ifodalansa, uning tashkiliy asosiga nisbatan tegishli yondashuv quyidagi kompleks jihatlarni o'z ichiga oladi:

Bank faoliyatida moliyaviy rentabellik va riskni cheklash tizimini hisobga olgan holda, aktivlar diversifikatsiyasining sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar muvofiqligini ta'minlash;

Bank aktivlari strukturasi optimallashtirish hisobiga moliyaviy boshqaruvning strategik va taktik samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlarini tizimlashtirish;

Tijorat banklarining faoliyatida resurslarni jalb qilish va joylashtirish jarayonlarini optimallashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqish orqali bankning resurs bazasi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash metodologiyasini ishlab chiqish va boshqalar.

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimi tashkiliy mexanizmi tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv strategiyasini shakllantirishning turli asoslariga muvofiq ishlab chiqiladi. Bank amaliyotida moliyaviy boshqaruv tizimi quyidagi tashkiliy strategiyalarni o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy strategiyalari¹.

Korporativ moliyaviy strategiya	Innovatsion moliyaviy xizmatlar strategiyasi	Ratsional moliyaviy strategiya
Tijorat banklarining bozor faolligini ta'minlashga yo'naltirilgan aktivlarni bozor qiymati asosida aktivlar diversifikatsiyasini ta'minlash	Innovatsion moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish tizimini kengaytirish orqali yangi turdagi bank xizmatlarini shakllantirish	Ustuvor bank xizmatlarini amalga oshirish usullarini takomillashtirish orqali pul oqimlarini voqeligini ta'minlash

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini yuqorida qayd etilgan tashkiliy strategiyalarda moliyaviy boshqaruv tizimini tashkil etuvchi elementlar funksional jihatdan farqlanadi. Tashkiliy funksional jihatlar asosi tijorat banklarining aktiv va passivlari nisbatiga asoslangan qiymatning ma'lum ko'rsatkichlari tahliliga asoslangan operativ va prognozli tahlil monitoringi natijalari xulosalarini o'zida aks ettiradi. Ammo tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining barcha tashkiliy strategiyalari quyidagi mustaqil tarkibiy qismlardan tashkil topadi:

bank moliyaviy boshqaruvi;

bank tizimini rivojlantirish strategiyasiga doir boshqaruv qarorlari;

bank moliyaviy faoliyatini fundamental tahlili;

bank faoliyati moliyaviy boshqaruv tizimining optimal tashkiliy tuzilmasi;

moliyaviy boshqaruvning strategik rejasini axborot oqimi va boshqalar.

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayoni bilan bog'liq ma'lumotlar tahliliga asosan, fikrimizcha, mamlakatimiz tijorat banklarida moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy asosini shakllantirish bilan bog'liq quyidagi muammolar mavjud:

tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy tuzilmasining murakkabligi;

boshqaruv tizimida ko'p sonli tashqi va ichki munosabatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik;

tijorat banki faoliyati ishtirokchilarining rasmiy va norasmiy guruhlari manfaatlarining qarama-qarshiligi;

kadrlar malakasining yetarli darajada emasligi va boshqalar.

Bugungi kunda bank faoliyatini erkinlashtirish sharoitida banklararo raqobatning kuchayishi va uni takomillashtirish zaruriy ahamiyat kasb etmoqda. Bank faoliyatida turli xil raqobat shakllari mavjud bo'lib, ularning har biri bankning innovatsion ehtiyojlarini rivojlantirish va yangi bank xizmatlarini joriy etishga hissa qo'shadi. Bank mahsulotlarining raqobatbardoshligi haqida so'z yuritganda, uning innovatsion xususiyatlarini

¹ Tadqiqot natijalariga asosan muallif tomonidan shakllantirilgan.

nazarda tutish zarur. Mahalliy moliya bozorlarida bugungi kunda har bir bozor ishtirokchisiga katta talablar qo'yilmoqda va ushbu talablarda raqobatning turli xil shakllari o'rin olgan. Ular quyidagilardir:

Funksional raqobat. Funksional raqobatning paydo bo'lish sababi shundaki, har qanday moliyaviy xizmatga bo'lgan ehtiyojni turli yo'llar bilan qondirish mumkin. Masalan, korxonaning moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun (biznes-reja asosida) kredit, investitsiya, ssuda va zayomlar olish mumkin.

Ko'rinishli raqobat. Ayrim xizmatlar muhim parametrlari bilan farqlanib, ko'rinishli raqobatga sabab bo'ladi. Masalan, minimal yoki maksimal depozit miqdori va muddati bilan bog'liq farqlar.

Predmetli raqobat. Mijozlarga ko'rsatiladigan bank xizmatlarining sifati asosida predmetli raqobat shakllanadi. Masalan, axborotni ishonchli himoya qilish, bankning ishonchligi, operatsiyalarning tezligi va xodimlarning malakasi kabi omillar asosida.

Aralash raqobat.

Banklararo raqobat sharoitida raqobatbardoshlik muhim ahamiyatga ega. **“Raqobatbardoshlik – bu raqobatga chidamlilik va unda g'olib bo'lish qobiliyatidir.”** [5]

Tijorat banklari faoliyati

Tijorat banklari faoliyati moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha talablarning kuchaytirilishi banklarni uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini topish bo'yicha tadbirlarni faollashtirishga majbur qilmoqda. Bunday tadbirlar, o'z navbatida, uzoq muddatli (1 yildan oshiq muddatli) omonatlar bo'yicha taklif etilayotgan foiz stavkalarining oshishiga olib keldi. Bir qator omillar ta'siri doirasida tijorat banklarining depozit portfelinin tarkibiy tuzilmasida xorijiy valyutada shakllantirilgan omonatlar hajmi to'xtovsiz oshib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish banklarning barqarorligini mustahkamlash va moliyaviy samaradorlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy bank boshqaruvida tavakkalchiliklarni boshqarish, aktiv va passivlarni muvofiqlashtirish, moliyaviy barqarorlikni saqlash kabi jarayonlarni samarali amalga oshirish zarurligi ta'kidlanadi. Bunda innovatsion tashkiliy mexanizmlardan foydalanish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy boshqaruv modellarini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon tajribasi, xususan, AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlari banklarining ilg'or yondashuvlari tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali usullarni ko'rsatmoqda. Ushbu tajribalar banklar uchun moliyaviy samaradorlikni oshirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash va raqobatbardoshlikni yaxshilash imkoniyatini beradi. Tadqiqot natijalariga asosan, O'zbekiston bank tizimida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha qator takliflar ishlab chiqildi. Xususan, tavakkalchilikni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy islohotlarni joriy etish, innovatsion va raqamli boshqaruv texnologiyalarini joriy qilish zarurligi ta'kidlandi. Ushbu yondashuvlar banklarning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qilib, mamlakat iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизimini ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сон² Фармони.
2. Мухитдинова Д.Ф. Тижорат банклари пасивларини бошқаришнинг хориж тажрибаси // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 йил.
3. Шарипова Н. Тижорат банклари молиявий барқарорлигини баҳолаш методологияси // Scientific Journal of “International Finance & Accounting”. Issue 4, August 2023. ISSN: 2181-1016.
4. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. Москва, 2001. 35-с.
5. Ўлмасов А., Вахобов А. Иқтисодиёт назарияси. Тошкент: Шарқ, 2006. 244-б.
6. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
7. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79.
8. Merton, R. C. (1995). Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 19(3-4), 461-481.
9. Lavrushin, O. I. (2013). Banking Management: Organizational Structure and Risk Control Mechanisms. *Russian Banking Journal*, 5, 12-24.
10. Абдуллаев И. (2018). Ўзбекистон тижорат банклари молиявий бошқарув тизimini такомиллаштириш йўналишлари. *Тошкент Молия институти илмий журнали*, 12(3), 89-95.

2 <https://lex.uz/docs/4811025>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

